

COMO A VOZ É PRODUZIDA?

A produção vocal resulta da integração entre os sistemas respiratório, fonatório e ressonantal. O ar expirado pelos pulmões promove a vibração das pregas vocais na laringe, sendo posteriormente modulado pelas cavidades de ressonância.

O equilíbrio funcional desses sistemas é essencial para uma voz eficiente e saudável.

QUAIS SÃO OS FATORES QUE INTERFEREM NA VOZ?

- Uso excessivo da voz
- Gritar frequentemente
- Ambientes ruidosos
- Estresse e ansiedade
- Baixa ingestão de água
- Refluxo Gastroesofágico (RGE)
- Tabagismo

Pequenos hábitos podem impactar muito sua voz.

QUAIS PRINCIPAIS ALTERAÇÕES VOCAIS?

- Rouquidão (disfonia)
- Cansaço ao falar (fadiga vocal)
- Falhas na voz (instabilidade vocal)
- Perda de intensidade
- Dor ou ardor ao falar

Esses sinais podem indicar sobrecarga ou problemas vocais.

A VOZ BEM CUIDADA É GARANTIA DE SAÚDE, BEM ESTAR FÍSICO E CONTRIBUI PARA O SUCESSO PESSOAL E PROFISSIONAL.

DICAS PARA UMA BOA PRODUÇÃO VOCAL

- Aqueça a voz suavemente antes de começar o turno de trabalho, favorecendo eficiência vocal e reduzindo esforço.
- Mantenha hidratação ao longo do dia em pequenos goles, beneficiando a lubrificação da mucosa vocal e reduzindo atrito durante a fonação.
- Faça pausas vocais programadas e reduza o tempo de fala contínua. Alterne exposição oral com atividades participativas dos alunos.
- Sempre que possível, reduza o ruído ambiental e organize a sala para aprimorar a escuta, evitando esforço vocal excessivo.
- Mantenha postura ereta e alinhada, favorecendo a coordenação entre respiração e fala, reduzindo tensão laríngea.
- Evite pigarrear frequentemente. Prefira hidratar-se ou engolir saliva, reduzindo impacto repetitivo nas pregas vocais.
- Ao perceber rouquidão, cansaço ou falhas vocais persistentes, procure um fonoaudiólogo para avaliação precoce.

REFERÊNCIAS CIENTÍFICAS:

BAGHBAN, Kowsar et al. The worldwide prevalence of voice disorders among schoolteachers: a systematic review and meta-analysis. *Journal of Voice*, 2025. DOI: <https://doi.org/10.1016/j.jvoice.2025.04.018>.
MORENO, Milena; CALVACHE, Carlos; CANTOR-CUTIVA, Lady C. Systematic review of literature on prevalence of vocal fatigue among teachers. *Journal of Voice*, 2025. DOI: <https://doi.org/10.1016/j.jvoice.2022.07.029>.
RAMOS, Lorena de A. et al. The effectiveness of vocal health programs in the prevention of voice disorders in teachers: a systematic review and meta-analysis. *Journal of Voice*, 2025. DOI: <https://doi.org/10.1016/j.jvoice.2022.09.017>.

Leia o QRCode e acesse mais conteúdo sobre cuidados com a voz:

“SUA VOZ É SUA IDENTIDADE: CUIDE DELA COM ATENÇÃO, RESPEITO E SAÚDE.”

SEJA AMIGO DA SUA VOZ!

Elaborado por Lílian de Souza Melo/CREFONO6-7017

Supervisionada por Luiza Augusta Rossa Rossi-Barbosa/CREFONO6-0055 e Desirée Sant’Ana Haikal / CROMG-24879

Apoio:

